

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

ANÁLISE DA FORÇA DE MEMBROS INFERIORES EM IDOSAS PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE DE MONTES CLAROS - MG

Ana Flávia Leal Pereira ¹
Nágylla Rodrigues Borges ²
Maria Vitória Pereira Oliveira ³
Isabele Cristina Dias dos Santos ⁴
Vinicius Dias Rodrigues ⁵

¹Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Montes Claros,
flaviaana260@gmail.com

²Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Montes Claros,
borgesnagy@gmail.com

³Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Montes Claros,
mvoliveira805@gmail.com

⁴Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Montes Claros,
isabelecristina051@gmail.com

⁵Professor do Departamento de Educação Física e do Desporto da Unimontes,
vinicius.rodrigues@unimontes.br

DOI:10.5281/zenodo.15377404

Introdução: O envelhecimento populacional impõe a necessidade da promoção de estratégias que visem à preservação da capacidade funcional dos idosos. Nesse contexto, a prática regular de exercícios físicos tem sido reconhecida como uma eficiente estratégia para a manutenção de força e promoção de uma qualidade de vida mais ativa. A força dos membros inferiores é fundamental para a realização de atividades diárias e para a prevenção de quedas em idosos, o que permite uma maior independência funcional durante o envelhecimento. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar a força muscular de membros inferiores de idosas praticantes de exercício físico na Academia da Saúde de Montes Claros – MG. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em relatos de séries de casos, com a participação de idosas que frequentaram a Academia da Saúde localizada na cidade de Montes Claros – MG. A amostra foi composta por sete idosas que participavam de atividades de ginástica no mínimo três vezes por semana, durante um período de 22 semanas. A avaliação da força de membros inferiores foi realizada por meio do teste de levantar e sentar da cadeira em 30 segundos, no qual os indivíduos deveriam realizar o movimento o maior número de vezes e o mais rapidamente possível dentro desse tempo. As participantes foram orientadas a manter a flexão de joelho, quadril e tornozelo em 90 graus. O estudo em questão foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Unimontes (Parecer: 6.501.699). Foi realizado o teste de

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

normalidade Shapiro-Wilk e, posteriormente, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. **Resultados:** Os resultados revelaram que a estratégia de treino proporcionou uma melhora significativa na força muscular de membros inferiores das participantes, com a média de repetições aumentando de $8,14 \pm 1,21$ na primeira avaliação para $10,28 \pm 2,21$ na segunda avaliação ($p=0,027$). **Conclusão:** Conclui-se que a prática regular de exercício físicos, promovida pelo programa Academia da Saúde, contribuiu de maneira efetiva para o aumento da força muscular de membros inferiores das idosas participantes, reforçando a importância de programas públicos na promoção da saúde e do envelhecimento ativo e saudável.

Palavras-Chaves: Academia da Saúde; Envelhecimento; Força Muscular; Exercício Físico.